

Tra scienza e magia: breve storia delle orchidee

Nora De Angelli

Università di Scienze Agrarie e Medicina Veterinaria di Bucharest, 59 Mărăști Blvd, Distretto 1, Bucharest, Romania
Contatto per la corrispondenza: nora@noraphotos.com

Sommario

Quella delle Orchidaceae è, per dimensioni, la seconda famiglia di piante da fiore con i suoi circa 900 generi e 28000 – 32000 specie. La storia della scoperta delle orchidee procede mano nella mano con quella dell'umanità stessa, caratterizzata da scoperte e avventure, stregoneria e magia, simbolismo e occultismo, dipendenza e sacrificio, lussuria e ricchezza. I cinesi furono i primi a coltivare orchidee come piante medicinali più di 4000 anni fa. Col tempo, gli scritti riguardanti le orchidee si sono diffusi verso il Medio Oriente e l'Europa. Il primo a utilizzare il termine *orkhis* fu Teofrasto nel 300 a.C. Nel 1737, Carlo Linneo adottò il termine Orchidaceae per designare un gruppo di piante accomunate da determinate caratteristiche. Il nome della famiglia Orchidaceae venne stabilito definitivamente nel 1789 da Antoine Laurent de Jussieu. Nel 1862, Charles Darwin pubblicò la prima edizione del suo libro intitolato "Fertilizzazione delle orchidee", nel quale descriveva il fenomeno di adattamento dei fiori delle orchidee ai propri animali impollinatori come uno dei più emblematici esempi a supporto della teoria dell'evoluzione tramite selezione naturale. La nascita dell'orchidologia era imminente. Durante il XVIII e XIX secolo si scatenò la notoria "febbre delle orchidee": la ricerca di queste piante in natura da parte dei cosiddetti cacciatori di orchidee divenne una vera e propria caccia frenetica e ossessiva. Da allora, le orchidee hanno conquistato il mondo, diventando un bene estremamente ricercato al centro di un mercato multimiliardario.

Introduzione

Sin da tempi antichi le orchidee hanno esercitato grande fascino e potere seduttivo, scatenando uno spettro di emozioni che varia dalla meraviglia alla curiosità fino all'ammirazione e alla passione. Le orchidee, o come alcune volte sono state definite "fiori da sogni ad occhi aperti", sono il simbolo della magnificenza nel mondo delle piante da fiore. Dalle incredibili forme lussureggianti, caratterizzate da una grande varietà ed armonia delle loro colorazioni oltre che da un'enorme diversità e raffinatezza delle trappole che mettono in atto per attirare gli insetti impollinatori, le orchidee sono forse le uniche ad aver raggiunto un picco così elevato ed impareggiabile di bellezza e perfezione nel regno vegetale.

La combinazione di bellezza dai tratti misteriosi, colori spettacolari, abitudini di crescita stravaganti, forme intricate e profumi ipnotici ha assicurato un'ossessione per le orchidee estremamente longeva (Hawkins-Tillerson, 2007). La strana forma tuberosa delle radici delle specie terricole, così come le caratteristiche e lo stile di vita inusuali delle specie esotiche hanno influenzato civiltà e culture al punto da attribuire alle orchidee virtù sacre e magiche. Il rapporto tra orchidee e genere umano è complesso. La storia delle

orchidee è caratterizzata da scoperte e avventure, stregoneria e magia, simbolismo e occultismo, dipendenza e sacrificio, lussuria e ricchezza. Nella loro campagna di conquista del mondo, dopo aver colonizzato tutti e sei i continenti e quasi tutti gli habitat della Terra, le orchidee hanno accompagnato la storia del genere umano nel corso dei millenni, dall'antichità all'era moderna.

Le orchidee presso le civiltà antiche

Per migliaia di anni le arti curative sono state considerate un dono divino. I rimedi della medicina tradizionale sono stati tramandati e praticati da esperti laici ma anche da streghe, sciamani o preti. Non appena sviluppata la scrittura e il progresso culturale sufficientemente avanzato, si iniziarono a trascrivere riti religiosi e magici, accompagnati da liste di erbe, su tavolette di argilla e rotoli di papiro: questi documenti divennero i primi erbari (Budge Wallis, 1927). Nell'antico Egitto, Mesopotamia, Cina, India ed Europa, gli erbari furono tra i primi scritti mai prodotti, racchiudendo le nozioni di medicina accumulate dagli erboristi, apotecari e medici. Gli erbari erano un elenco di nomi, descrizioni e illustrazioni di piante ivi incluse le loro proprietà medicinali, culinarie, tos-

siche, allucinogene, aromatiche e magiche ma anche le leggende ad esse associate. Sarebbe folle negare il fatto che nell'antichità medicina e magia erano inestricabilmente legate, tuttavia, nonostante l'uso della magia, gli autori dei primi erbari avevano una profonda conoscenza della medicina tradizionale primitiva.

Fig. 3.1: Esempio di *Orchis mascula*.

In Mesopotamia, nonostante gli insediamenti umani tra i fiumi Tigri ed Eufrate risalgano a diverse migliaia di anni fa, la medicina tradizionale si sviluppò a partire dai sumeri (c. 5200-2000 a.C.), seguiti dagli imperi accadico, assiro, babilonese e persiano (Retief e Cilliers, 2007). Le prime tracce scritte circa l'uso delle orchidee ci sono pervenute grazie a due tavolette d'argilla contenenti delle ricette rinvenute nella Libreria Reale del Re d'Assiria, Ashurbanipal (668-626 a.C.), nell'antica città di Nineveh (Price, 2001). Le ricette erano elaborate e spesso esigevano ingredienti rari: si impiegavano diversi semi ed altri ingredienti vegetali, come datteri, mele, fichi, melograni, uva, albicocche, gelsi, meloni e anche zafferano e radici di orchidee, tartufi e funghi raccolti come alimenti da tavola (Budge Wallis, 1927). Le radici di orchidea appartenevano probabilmente a specie di orchidee del genere tuberoso e anche a specie edibili dei generi *Di-*

sa, *Habenaria* ed *Eulophia*, tutti ampiamente diffusi in Nord Africa e Asia centrale (Pant, 2013).

Queste ricette testimoniano il fatto che gli antichi sumeri conoscessero le orchidee, perlomeno come alimento. Tenuto conto del fatto che una bevanda aromatizzata allo zafferano veniva prodotta dai tuberi di vari tipi di *Orchis* ed *Eulophia* da oltre quattro millenni, è altamente probabile che anche i sumeri possano averle impiegate a questo scopo. Tutt'oggi questa bevanda è nota in Medio Oriente con il termine *salep* (Sezic, 2002). Inoltre, nell'antica Mesopotamia, per la prima volta varie orchidee vennero utilizzate da giovani madri per stimolare la lattazione (Jacquet, 1994).

Storicamente, i cinesi furono i primi a documentare dettagliatamente per iscritto l'uso delle orchidee come piante medicinali, a partire da circa 4000 anni fa (Yang L., 2008; Teoh, 2016). Il loro interesse per le orchidee iniziò con il leggendario Shennong, un imperatore e studioso che visse circa 4000-2500 anni fa, considerato fondatore della medicina tradizionale cinese (Yang S., 2005). Lo "Shen Nong Ben Cao Jing" ("Il classico di erboristeria del Divino Agricoltore") è un libro cinese, attribuito allo studioso e probabilmente scritto circa nel 2700 a.C., che tratta di antiche piante medicinali (Yang, 2005). Questo testo è considerato la più antica farmacopea cinese e include 365 farmaci derivati da minerali, piante ed animali. Specie come *Bletilla striata* (*paichi*), *Dendrobium nobile* (*shih-hu*) e *Gastrodia elata* (*chih-chien*) vi sono menzionate per la prima volta come ingredienti utilizzati nella medicina cinese (Bulpitt et al., 2007). La parola cinese che indica le orchidee, *lan* ("fragante"), già da secoli era presente negli erbari cinesi, anche se in numerosi scritti antichi il termine *lan* si riferiva genericamente a tutte le piante fragranti e non esclusivamente alle orchidee (Bulpitt, 2005).

Le orchidee vennero dapprima raccolte in natura e coltivate nei giardini privati degli aristocratici delle dinastie Wei (220-265 d.C.) e Chin (265-317 d.C.). Nei manoscritti cinesi datati 290-379 d.C. sono presenti riferimenti diretti alle orchidee: tra le specie più comunemente citate troviamo *Dendrobium ensifolium*, *Dendrobium moniliforme* e *Vanda tessellata*. Nel 1247, Wang Kuei Hsueh scrisse lo "Wang Shi Lan Pu" ("Trattato di Wang sulle orchidee") ove descrisse la coltivazione di 37 nuove specie, comprese molte di *Cymbidium* (Hew, 2001). Benché la coltivazione delle orchidee fosse già diffusa durante la dinastia Song, divenne ancora più popolare durante le dinastie Ming (1368-1644 d.C.) e Ching (1644-1911 d.C.). Nei palazzi e parchi reali, i giardinieri cinesi erano soliti coltivare specie di *Cymbidium*, *Vanda* e *Aerides* sospese in cesti. Durante i suoi viaggi in Cina nel 1613,

un missionario gesuita, Álvaro De Smedo (c. 1585-1658), vedendo queste orchidee sospese cominciò a descriverle con il termine *diao hua* ("piante sospese"), sostenendo che possedessero la peculiare proprietà di "crescere sospese nell'aria" (Arditti, 1992).

Come la Cina, anche l'India ha una lunga tradizione di medicina naturale, nata molte migliaia di anni fa e con radici in pratiche magiche e occulte. Ciò ha consentito lo sviluppo di un sistema sanitario noto come medicina ayurvedica, che deriva dal termine sanscrito *Ayurveda* col significato di "conoscenza della vita". I più antichi testi ayurvedici a noi noti sono i cosiddetti "Suśrūtha Saṃhitā" e "Charaka Saṃhitā", i quali contengono 700 descrizioni di piante medicinali e i loro usi. Si trattava di appendici ai testi Hindu "Rig Veda" e "Atharva Veda", nei quali diversi tipi di orchidee, come *Dendrobium*, *Eulophia*, *Habenaria*, *Orchis* e *Vanda*, erano indicati come piante medicinali (Panda e Mandal, 2014).

In Grecia, i primi compilatori d'erbario basarono molta della loro conoscenza sulle traduzioni di scritti medici dell'antico Egitto e della Mesopotamia (Jacquet, 1994; Bulpitt, 2005). Il medico greco Ippocrate (460-377 a.C.) è spesso chiamato il "padre della medicina". Questi raramente utilizzava rimedi naturali, preferendo curare i suoi pazienti attraverso la dieta, la fisioterapia e il riposo, ma faceva uso in certi trattamenti di alcune specie di orchidee mediterranee, che sono state identificate come appartenenti al genere *Orchis*. Anche il filosofo greco Teofrasto (371-287 a.C.) si riferiva nei suoi scritti alle orchidee mediterranee. Due sue opere, tradotte in latino nella metà del XV secolo, esistono ancora ai giorni nostri: "Historia plantarum" e "Causis plantarum". Nel nono libro, che trattava specificamente le erbe mediche e i loro usi, Teofrasto descriveva una pianta con due piccoli tuberi ovoidali e la chiamava *orkhis*, il termine greco che indica il testicolo dei mammiferi (Bulpitt, 2005). Con questo termine egli si riferiva ad alcune specie di orchidee mediterranee con radici simili tra loro.

Il nome della famiglia delle Orchidaceae ha origine da questo stesso termine e, ancora oggi, le specie descritte da Teofrasto sono conosciute con lo stesso nome generico: ad esempio, *O. maculata*, *O. mascula* (Fig. 3.1) e *O. simia*. Dioscoride Pedanio (40-90 d.C.), un medico, chirurgo e farmacista greco arruolato nell'esercito romano, raccolse tutte le informazioni che aveva potuto reperire durante i suoi viaggi circa un gran numero di piante utili, trascrivendole nel "De Materia Medica", un'enciclopedia in cinque volumi scritta tra il 60 e il 70 d.C. Il libro contemplava circa 600 specie di piante mediche, delle quali due erano orchidee: *O. mascula* e *O. militaris*. È interessante notare che il testo riportava anche i nomi di circa 60 specie di erbe

mediche nelle lingue della Dacia e Tracia. I daci erano gli antichi abitanti delle odierne Romania e Moldavia, che si trovano nell'area dei Carpazi e a ovest del Mar Nero. Nel 77 d.C., Gaio Plinio il Secondo o Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), naturalista e filosofo romano, descrisse numerose specie di orchidee e le loro proprietà mediche nel suo trattato "Naturalis Historia": scritto tra il 77 e il 79 d.C., questo era una sintesi delle informazioni contenute in circa 2000 pergamene e includeva miti e folclore.

La medicina tradizionale araba si è sviluppata attraverso una combinazione della medicina "magica" dei beduini con le tradizioni mediche delle più importanti civiltà antiche. Uno dei più famosi trattati medici arabi dell'XI secolo fu "Il canone della medicina" (1025 d.C.) del filosofo e medico persiano Avicenna (nome latino con il quale era noto Ibn Sīnā, 980-1037 d.C.). Il libro descriveva l'uso di svariate orchidee esotiche all'interno di rimedi a base di erbe. Una bevanda estremamente diffusa nel Medio Oriente in quel periodo era il *sahlab* o *sahlep*, il cui nome deriva da *th-thaeleb* o *hasyu al-tha'lab*, il termine arabo che significa "testicolo di volpe". Questa bevanda antica, altamente nutriente e curativa, menzionata anche in opere mediche persiane, si otteneva dai tuberi di varie specie di *Orchis*, soprattutto *O. mascula* e *O. militaris*, le quali crescevano in abbondanza in tutto il Medio Oriente e in Asia (Subedi et al., 2013; Bulpitt, 2005).

L'epoca gotica e il Medioevo

Le conoscenze di astrologia, astronomia, medicina, alchimia e magia degli antichi filosofi del Medio Oriente, della Grecia e di Roma si diffusero nelle società nel corso dei secoli. Il medico svizzero-tedesco, astrologo e filosofo Philippus Aureolus Theophrastus Von Hohenheim, in seguito conosciuto come Paracelso (1493-1541), sviluppò la "dottrina delle segnature" nel suo trattato "Liber de imaginibus", in cui descriveva le proprietà di tutti gli animali, le piante e i minerali e associava loro delle proprietà curative a seconda dei loro tipi, forme e colori. Forse a causa dell'antica credenza che i tuberi più grossi delle orchidee avessero proprietà eccitanti, rigeneratrici e curative nei confronti dei genitali maschili, alcuni filosofi medievali immaginarono che queste piante crescessero da gocce di liquido seminale cadute per terra in punti in cui degli animali o degli uccelli si erano incontrati per riprodursi.

La medicina medievale e le pratiche terapeutiche stavano tornando alle loro radici nei rituali pagani e nella medicina popolare. Si credeva che le streghe utilizzassero tuberi di orchidee nei loro filtri o pozioni d'amore: i tuberi più freschi e sodi venivano somministrati

per ottenere il vero amore e quelli secchi per ridurre la passione, perpetuando così la credenza nelle proprietà afrodisiache delle orchidee. Esse si servivano di conoscenze ottenute attraverso le leggende per aggiungere elementi magici alle ricette per il trattamento dei malanni.

Nell'Europa occidentale, la caccia alle streghe iniziò nel XV secolo in Francia e Germania, dove moltissime persone furono accusate di stregoneria e condannate. Nel XVI secolo, la fobia delle streghe si allargò all'Inghilterra e alla Scozia. A un certo punto, i più colti smisero gradualmente di credere nella stregoneria; nel XVIII secolo, infine, divenne addirittura di moda additare la stregoneria come mera superstizione.

Fig. 3.2: Esempio di *Dactylorhiza maculata* subsp. *saccifera*.

Il Rinascimento e il nuovo mondo: l'era premoderna

Durante il XVI secolo, le nuove pubblicazioni sul tema delle orchidee divennero sempre più comuni in Europa. Nel 1539 Hieronymus Bock (1498-1554), un botanico tedesco e ministro luterano, reiterò nel suo "Libro delle erbe" la credenza nella generazione spontanea delle orchidee dal liquido seminale animale. Nel 1542, il medico e botanico tedesco Leonhart Fuchs

(1501-1566) menzionò oltre 400 piante nel "De historia stirpium commentarii insignes" e vi descrisse anche varie specie di *Dactylorhiza* (Fig. 3.2). William Turner (1508-1568), il padre della botanica inglese, era un erborista che aveva studiato medicina in Italia. Il suo testo in tre parti intitolato "Un nuovo erbario" (1551) descriveva oltre 200 specie native dell'Inghilterra, tra le quali venivano menzionate alcune specie del genere *Orchis* e i loro utilizzi nel trattamento della gastrite alcolica. Nel 1597, il naturalista inglese John Gerard (1545-1612) pubblicò la "General historie of plantes", che divenne poi noto come "L'Erbario di Gerard". Qui egli citò molti tipi di *Orchis*, chiamandoli *Satyrion feminina* o "noci di volpe". Il suo approccio ebbe un grande impatto sulla medicina delle colonie nordamericane grazie al fatto che i primi coloni inglesi portavano con loro l'Erbario in Nordamerica. Molte delle specie descritte da Gerard furono anche introdotte nel Nuovo Mondo dall'Inghilterra, come ad esempio il *Cypripedium calceolus* (Cribb, 2014; Higgins e Alrich, 2016).

Nel 1640, il botanico inglese John Parkinson (1567-1650) pubblicò il "Theatricum Botanicum", un compendio di circa 3800 piante e il più vasto testo erboristico mai prodotto in lingua inglese. Qui, egli descrisse un gran numero di orchidee, assegnandole a diverse classi e separando quelle con tuberi ovali da quelle con tuberi palmati. Egli notò anche che le orchidee producevano semi polverulenti dopo l'appassimento dei fiori, intuendo così quanto l'idea della loro generazione spontanea dal liquido seminale animale fosse improbabile. Nel XVII secolo, il botanico, erborista, medico e astrologo inglese Nicholas Culpeper (1616-1654) accettò la teoria della "dottrina delle segnature" come sapere comune nel suo libro "Erbario completo" (1652-1653) e riaffermò la credenza nei poteri magici e terapeutici delle orchidee. Egli scrisse che molte specie di *Orchis* potevano essere suddivise in due gruppi principali: quelle con due tuberi rotondi e quelle con un tubero a forma di mano o palmato (come le *Dactylorhiza*), perpetuando l'idea del "potere libidinoso" delle orchidee.

Dopo il primo contatto con le Bahamas da parte di Cristoforo Colombo (1451-1506) nel 1492, le numerose spedizioni successive intraprese verso quello che divenne conosciuto come il Nuovo Mondo concentrarono l'interesse e le azioni degli europei verso la colonizzazione e lo sfruttamento di questo nuovo continente. Il "Piccolo libro sulle erbe medicinali degli Indiani", scritto in Messico nel 1552, descriveva le proprietà medicinali di 250 erbe mediche usate dagli aztechi (Safford, 1912). Venne tradotto dalla lingua nāhuatl al latino dall'azteco-indiano Juan Badianus (1484-1552), che offrì la traduzione in regalo a Car-

lo I, re di Spagna (1500-1558). Il libro divenne noto come "Il manoscritto di Badiano". Vi venne descritta dettagliatamente una delle orchidee più conosciute, *Vanilla planifolia*, insieme alle sue proprietà nutrizionali. Durante il 1600 gli europei cominciarono anche ad avvicinarsi alla flora di nuove terre lontane scoperte in Africa, nell'estremo Oriente e in Australasia.

Nel 1688 il primo vero esemplare della peculiare *Disa uniflora* rossa fu importato dal Sudafrica. John Ray (1627-1705), nella sua opera "Storia delle piante", descrisse questo fiore come "l'orchidea più bella dell'Africa". In Occidente, non comparvero testi specifici sulle orchidee fino all'"Herbarium Amboinense", scritto dal non vedente Georg Eberhard Rumphius (1627-1702): si trattava di un catalogo delle piante dell'isola di Amboina, nell'odierna Indonesia, che venne pubblicato postumo nel 1741, 39 anni dopo la sua morte, dopo una serie di eventi disastrosi (Veldkamp, 2011; Kull, 2002).

L'abbondanza di nuove specie di piante che arrivavano in Europa senza il supporto di un unico metodo di classificazione e annotazione creò una grande confusione, in quanto ogni botanico usava un sistema diverso dagli altri. Verso la metà del XVIII secolo, la necessità di un unico sistema di classificazione per le piante divenne indispensabile. Il padre della moderna ecologia e tassonomia fu Carlo Linneo (1707-1778), botanico, medico e zoologo svedese, conosciuto anche come Carl von Linné in seguito all'acquisizione di un titolo nobiliare nel 1761. Linneo scrisse tre grandi opere, tutte regolarmente revisionate e aggiornate: "Systema naturae", "Genera plantarum" e "Species plantarum". Nel 1737, nel suo "Genera plantarum", Linneo usò per la prima volta la parola Orchidaceae per indicare l'intera famiglia delle orchidee. Al tempo, descrisse solo otto generi di orchidee: uno di questi era *Orchis*, nome coniato da Teofrasto almeno 2000 anni prima. Il "Genera plantarum" era solo il primo passo verso una nomenclatura biologica universale standardizzata; "Species plantarum", pubblicato nel 1753, è oggi riconosciuto a livello internazionale come punto di inizio della moderna nomenclatura botanica, nota come nomenclatura binomiale. Si tratta della prima identificazione coerente delle piante formata dal nome del genere a cui appartiene la specie, seguito da un nome specifico (Jarvis e Cribb, 2009).

Nella decima edizione del "Systema naturae" del 1758, Linneo aveva classificato 4400 specie di animali e 7700 specie di piante, tra cui un centinaio di specie diverse di *Epidendrum*, nome attribuito genericamente a tutte le orchidee tropicali conosciute al tempo (Müller-Wille e Reeds, 2007). Il nome della famiglia delle Orchidaceae si affermò definitivamente quando il botanico francese Antoine Laurent de Jussieu (1748-1836)

pubblicò la sua opera nel 1789, chiamata anch'essa "Genera plantarum". De Jussieu continuò a usare il termine Orchidaceae, riunendo sotto questa denominazione tutte le piante con caratteristiche morfologiche simili che erano state descritte fino ad allora. Verso la fine del XVIII secolo, le ricerche sulle orchidee avevano fatto grandi progressi. La loro classificazione era stata sottoposta a numerose revisioni e il numero di generi in cui erano state suddivise era aumentato.

Fig. 3.3: Esemplare di *Anacaptis morio*.

La ricerca di nuove terre, lo studio e la collezione di nuove specie di flora e fauna attirarono numerosi botanici e avventurieri noti. Grandi viaggiatori come l'ammiraglio francese Louis-Antoine, conte di Bougainville (1729-1811), l'esploratore e cartografo britannico James Cook (1728-1779) e l'esperto ufficiale della marina francese Jean François de Galaup, conte de La Pérouse (1741-1788) scoprirono ed esplorarono l'Australasia, la Nuova Guinea, la Polinesia e le isole di Pasqua. Dopo il suo primo viaggio in Sud America e in Australasia (1768-1771), il capitano Cook tenne un seminario sulla tutela della salute del suo equipaggio alla Royal Society di Londra (Biskup, 1987). Nel XVIII secolo, le cause di morte più comuni nei lunghi viaggi per mare erano dovute allo scorbuto, una malattia debilitante causata dalla mancanza di vita-

mina C nella dieta. Oltre a una scrupolosa pulizia, alla fumigazione e altre accortezze, che includevano il consumo di verdure fresche e carne, utilizzava il *salep*, l'antica bevanda nutriente derivante dalle radici secche e macinate di diversi tipi di orchidee, tra cui *O. militaris*, *O. (Anacamptis) morio* (Fig. 3.3), *O. mascula* e *O. simia*, come parte della dieta sulla sua nave (Cook, 2010). Alla fine del XVIII secolo vennero introdotte in Europa molte nuove specie di orchidee esotiche non solo dall'Australia e dal Pacifico ma anche dalla Cina, dalle Antille e dalle Americhe. Sfortunatamente, pochissime orchidee sopravvivevano alle condizioni di navigazione. Condizioni di conservazione inappropriate in stivaggi bui e non aerati, predazione da parte di topi e mancanza di acqua fresca, fondamentale per la sopravvivenza di queste piante, le mettevano a dura prova.

Nonostante questo, le storie dei navigatori e degli esploratori, così come gli esemplari di piante insolite che essi riportarono, aumentarono l'interesse per le orchidee e accesero l'immaginazione degli europei. Si sviluppò una vera passione per queste piante esotiche (André, 1995). Esploratori e gentiluomini di fortuna si recavano ai tropici per cercare orchidee mai viste prima e per collezionare esemplari di quelle che erano diventate popolari in patria e che avrebbero fruttato i prezzi più alti. Costoro si addentravano nel cuore delle nuove terre in una vera e propria caccia alle orchidee frenetica e ossessiva (Orlean, 2000). Nemmeno la presenza di pirati o cannibali, né il pericolo di terremoti e uragani scoraggiavano i cacciatori di orchidee del XVIII e XIX secolo: affrontavano umidità e calore eccessivi, la costante minaccia di malattie tropicali, punture di insetti, rettili velenosi, frecce avvelenate scagliate dai nativi e le armi dei loro concorrenti europei. Molti di loro, così, ci rimettevano la pelle per il loro desiderio di diventare ricchi e famosi.

Una volta trovate le specie più rare, intere aree venivano spesso saccheggiate. Gli esemplari che non potevano essere caricati sulle navi per mancanza di spazio e quelli che non potevano essere trasportati dalle regioni nelle quali erano stati scoperti venivano distrutti in grandi quantità per evitare che finissero nelle mani dei concorrenti e per aumentare ulteriormente il valore di quelli che venivano spediti in patria. Una volta arrivate a destinazione, le piante venivano vendute a prezzi esorbitanti e arricchivano le più importanti collezioni e i giardini botanici d'Europa. La caccia alle orchidee ebbe anche conseguenze disastrose per l'esistenza di alcune specie. In questo periodo, molti habitat vennero gravemente danneggiati o distrutti, mettendo numerose specie a rischio di estinzione.

L'ossessione per le orchidee divenne nota come "febbre delle orchidee" (Hansen, 2001). Nel corso dei secoli,

numerosi naturalisti, orticoltori, medici e avventurieri furono commemorati con orchidee che portano il loro nome. Per esempio, il genere *Goodyera* prende il nome dal botanico inglese del XVII secolo John Goodyer (1592-1664). Goodyer tradusse e revisionò molte opere importanti, inclusi il "De Materia Medica" di Dioscoride e "L'Erbario di Gerard". Era talmente conosciuto che una vetrata della sua chiesa locale porta ancora oggi un'iscrizione commemorativa su di lui e il suo stemma di famiglia. Una figura importante del XVIII e XIX secolo fu il botanico, orchidologo e tassonomista inglese John Lindley (1799-1865). In un'opera successiva, "Generi e specie delle piante di orchidee" (1840), Lindley descrisse migliaia di specie e centinaia di nuovi generi, molti utilizzati ancora oggi. Lindley era particolarmente affascinato dalle orchidee e alla sua morte lasciò un libro incompiuto, il "Folia Orchidaceae", reputato un classico della botanica e della tassonomia: Lindley è infatti considerato il padre dell'orchidologia.

Nel 1818, Sir William Cattley (1788-1835), mercante e orticoltore, mentre stava disimballando un carico di piante proveniente dal Brasile, trovò alcune radici mezze morte. Grazie alle sue cure, queste crebbero in una bellissima orchidea a cui venne dato il nome di *Cattleya labiata* nel 1824, in onore del suo salvatore. Heinrich Gustav Reichenbach (1823-1889), uno dei più importanti orchidologi tedeschi del XIX secolo, descrisse migliaia di specie di orchidee e molte, infatti, portano il suo nome sotto l'epiteto reichenbachii. Friedrich Richard Rudolf Schlechter (1872-1925), tassonomista tedesco, fu il responsabile della prima classificazione sistematica delle orchidee, utilizzata fino a pochi decenni fa. Nel suo manuale "Le orchidacee della Nuova Guinea tedesca" descrisse circa 1400 specie di orchidee provenienti dalla Papua Nuova Guinea, tra cui 1102 nuove per la scienza. In Sud America, il botanico brasiliano João Barbosa Rodrigues (1842-1909) venne riconosciuto come importante scienziato e artista; pubblicò il testo "Nuove varietà e specie di orchidee" (1877-1881) sulle orchidee scoperte nel Bacino dell'Amazzonia. I suoi magnifici acquerelli e le sue illustrazioni di 700 specie rare di orchidee brasiliane sono stati pubblicati in "Iconografia delle orchidee brasiliane" (1996).

I grandi della biologia moderna

Nel XVIII e XIX secolo si venne a creare una dicotomia tra gli erboristi e i dottori. Questo è stato un punto essenziale e cruciale nello sviluppo della conoscenza scientifica, dal momento che ha aperto la strada all'indagine scientifica sperimentale basata su prove rigorose. Nel 1833, il botanico scozzese Robert

Brown pubblicò un opuscolo intitolato "Osservazioni sugli organi e modalità di fecondazione delle orchidee e asclepiadee". L'articolo spiegava che il polline delle orchidee, posto sullo stigma, percorreva lunghi canali che arrivavano fino alle ovaie. Dopo aver osservato attentamente le foglie dell'orchidea *Cypripedium* al microscopio, Brown notò anche l'esistenza di una singolare struttura scura e tondeggiante all'interno delle cellule, che assomigliava ad una singola areola circolare, da lui successivamente chiamata "nucleo". Questa fu la prima volta che la parola "nucleo" veniva utilizzata in biologia per designare questo tipo di organulo cellulare. Alcuni anni prima, Brown aveva osservato al microscopio i moti irregolari di piccole particelle di polline di orchidea sospese in acqua: questo fenomeno divenne noto come moto browniano (1827).

Fig. 3.4: Esemplare di *Cypripedium calceolus*.

Nonostante i primi botanici avessero già descritto la struttura dei fiori delle orchidee e osservato il movimento degli insetti attorno ad essi, la natura e la varietà dei meccanismi di impollinazione nelle orchidee sono stati particolarmente apprezzati dal naturalista, esploratore e geologo inglese Charles Darwin (1809-1882). Nel 1862, Darwin pubblicò la prima edizione del suo libro intitolato "La fecondazione delle orchidee", con il sottotitolo "sui vari espedienti con cui le orchidee britanniche e straniere vengono fertilizzate dagli insetti e sui buoni effetti dell'incrocio". Questo fu il suo primo importante contributo nella comprensione delle strategie usate dalle orchidee per garantire la loro propagazione tramite fertilizzazione incrociata (Cameron, 2011). Inoltre, Darwin spiegò come le complesse interazioni ambientali possono condizionare la coevoluzione di orchidee e insetti. Egli considerò l'adattamento dei fiori di orchidea ai loro impollinatori come uno tra gli esempi migliori per provare la sua idea di evoluzione fondata sulla selezione naturale, e considerò la loro struttura floreale "alla stregua di uno dei più perfetti adattamenti del Mondo Animale" (Yam, 2009).

I semi delle orchidee, grandi quanto granelli di polvere, furono osservati e disegnati per la prima volta dal naturalista svizzero Konrad Gessner (1516-1565) tra il 1540 e il 1565, anno della sua morte. In Europa, la prima descrizione della coltivazione di un'orchidea si trova pubblicata nell'erbario di Rembert Dodoens (1568), nel quale era illustrata un'orchidea "scarpetta" disegnata da Joannes Vrecomtus, che aveva cresciuto la pianta nel suo giardino a Bruxelles (Mathé, 2016).

In Inghilterra, la prima pubblicazione su un'orchidea coltivata in giardino risale al 1597 e si deve a John Gerard, autore dell'"Erbario di Gerard", anche questa un'orchidea "scarpetta di Venere", nella fattispecie il *Cypripedium calceolus* (Cribb, 2014) (Fig. 3.4). Il botanico scozzese Philip Miller (1691-1771) menzionò più di un'orchidea nella sua prima edizione del "Dizionario del giardiniere" (1731): tra queste troviamo 3 specie europee di *Cypripedium* da lui coltivate al Chelsea Physics Garden quando ne era il curatore. Verso la fine del secolo, nell'ottava edizione del "Dizionario del giardiniere" (1768), descrisse 20 specie di orchidee native delle Isole Britanniche. Spiegò che, spesso, trapiantare orchidee selvatiche non portava a buoni risultati, questo perché ogni specie ha bisogno di un habitat specifico per sopravvivere.

Nel XIX secolo, molti studiosi di orchidee ebbero successo quando, come terreno di semina, utilizzarono quello del luogo di origine delle piante stesse. Gradatamente, gli orticoltori cominciarono ad interessarsi alla conservazione e coltivazione di queste orchidee, facendo uso di serre in cui replicavano le condizioni climatiche tropicali. I primi tentativi noti di orticoltura relativi alla germinazione dei semi risalgono alla metà del 1800 (Jacquet, 1994). Sir Joseph Paxton (1803-1865) fu il primo coltivatore a costruire e usare diversi tipi di serra per migliorare le condizioni di luce, ventilazione, annaffiatura e umidità così da coltivare specie di orchidee provenienti da habitat diversi.

La prima germinazione di semi di orchidea a noi pervenuta è stata quella di *Prescottia plantaginea*, proveniente dal giardino della Royal Horticultural Society a Chiswick, in Inghilterra, intorno al 1830. Ma fu solo nel 1849 che venne pubblicato il primo saggio dettagliato e documentato sulla germinazione dei semi ad opera di David Moore (1807-1879), direttore del Giardino Botanico di Glasnevin in Irlanda. Nel 1820, le specie di orchidee esotiche coltivate in Inghilterra erano appena 130, ma nel 1830 il loro numero aveva superato le 400 specie. Fu così che cominciò a svilupparsi l'orchidologia. Tuttavia, nonostante il forte interesse e le numerose sperimentazioni, i segreti della germinazione dei semi di orchidea grazie a funghi micorrizici continuavano a rimanere un mistero.

Durante la sua breve ma produttiva carriera, Noël Bernard chiarì la natura dei funghi endofiti presenti nelle orchidee e la loro importanza per la sopravvivenza di queste piante. La sua più grande scoperta fu la germinazione simbiotica dei semi delle orchidee. In questo caso, un fungo del suolo fornisce alla piantina acqua, nutrienti minerali e carbonio, compensando la mancanza di scorte nei semi delle Orchidaceae. Fu nel 1899 che Bernard, all'epoca venticinquenne, mentre stava ancora studiando per il dottorato e, allo stesso tempo, svolgeva il servizio militare a Melun, trovò l'infiorescenza morta dell'orchidea senza clorofilla *Neottia nidus-avis* (Fig. 3.5) mentre passeggiava nella vicina foresta di Fontainebleau. In una lettera ad un amico sul suo ritrovamento, scrisse che il fiore della *N. nidus-avis* era stato "accidentalmente sepolto nella terra, sotto uno strato di foglie morte. Nella primavera, i semi che si trovavano ancora dentro al frutto avevano cominciato a germogliare". Al microscopio, Bernard riuscì a distinguere le piantine e i protocormi di orchidee sotterranee che "nessun occhio di botanico aveva mai visto prima". Osservò, inoltre, che i filamenti del micelio erano collegati alle piantine e si convinse che il fungo forniva loro nutrimento. All'epoca si era soliti pensare che le orchidee fossero infestate da funghi micorrizici, mentre il lavoro di Bernard dimostrò una volta per tutte che questa associazione simbiotica era necessaria per la sopravvivenza delle piante. Il 26 gennaio 1911, molto debole ma pienamente cosciente fino alla sua morte, Noël Bernard perse la sua lunga battaglia contro la tubercolosi. Aveva solo 37 anni. In una nota sulla capacità delle orchidee di resistere ai funghi, pubblicata dopo la sua morte, Bernard scrisse: "Anche un'infezione relativamente limitata dell'orchidea *Himantoglossum hircinum* [Fig. 3.6] è sufficiente affinché i suoi tuberi sviluppino una resistenza al fungo". Bernard propose l'idea che l'orchidea avesse ucciso il fungo in modo controllato, consentendogli di sopravvivere nel terreno durante l'inverno e di ri-

colonizzare la pianta la primavera successiva. Grazie a queste osservazioni sono stati successivamente scoperti alcuni composti antimicotici delle orchidee come l'ircinolo, il loroglossolo e l'orchinolo (Selosse et al., 2011).

Fig. 3.5: Esemplare di *Neottia nidus-avis*.

Lavorando in parallelo con Bernard, nel 1904 il botanico tedesco Hans Burgeff (1883-1976) fece germinare semi di orchidea in agar-agar inoculato con la giusta specie di fungo micorrizico. Sebbene nel 1904 Noël Bernard non avesse messo a punto un metodo pratico e affidabile per la germinazione asimbiotica, la sua ricerca aveva permesso ad altri di farlo (Arditti, 1979). Nel 1922, il biologo americano Lewis Knudson (1884-1958) utilizzò un terreno di coltura più appropriato per riprodurre la germinazione in assenza di funghi. Questo metodo venne da lui definito asimbiotico. Quest'ultimo e il terreno di coltura presero successivamente il suo nome, Knudson (Arditti, 2010). Nel 1932 Burgeff e, nel 1935, in modo indipendente, Carlo Cappelletti, coltivarono diversi funghi e li associarono a diversi tipi di semi di orchidee. Nel 1949, il professor Gavino Rotor (1917-2005) della Cornell University fece il primo vero tentativo di propagazione di un'orchidea del genere *Phalaenopsis* con metodi di coltura tissutale. Si trattava di una pro-

pagazione vegetativa o meristemica. Utilizzando il metodo di coltura di Rotor, un vivaista di orchidee, Hans Thomale, fu il primo a coltivare gli espianti delle punte dei gambi di *Dactylorhiza maculata* in Germania nel 1956. Quando le nuove piantine germogliarono e iniziarono a svilupparsi, egli dichiarò: "Questa è una forma di moltiplicazione vegetativa il cui potenziale non può essere trascurato". I metodi di clonazione meristemica sono stati successivamente utilizzati a livello industriale da centinaia di aziende orticole e laboratori di ricerca in tutto il mondo (Arditti, 1984; 2000).

Fig. 3.6: Esempio di *Himantoglossum hircinum*.

John Dominy (1816-1891), un orticoltore inglese che lavorava per James Veitch, riuscì ad ottenere artificialmente il primo ibrido intraspecifico di orchidea: *Calanthe* × *dominyi* (*Calanthe sylvatica* × *Calanthe triplicata*), che fiorì nel 1856. In seguito, nel 1861, Dominy ibridò due generi diversi, *Goodyera* (*Ludisia*) *discolor* × *Dossinia marmorata*, i quali generano *Goodyera* × *dominii* (Veitch, 1906). Questo fu il primo ibrido intergenerico di orchidea o, come definito una volta da Charles Darwin, "strano incrocio tra generi distinti". Durante la sua esistenza Dominy coltivò solo 25 ibridi. Nel 1892 fu creata la prima orchidea

ibrida tri-genere, *SophrOLAELIOCATTLEYA veitchiana*.

Solo un anno dopo, nel 1893, una delle orchidee ibride naturali più popolari al mondo, *Vanda* "Miss Joaquim" var. Agnes, fu presentata alla comunità orchidofila a Singapore dalla sua scopritrice, Miss Agnes Joaquim (1854-1899) (Arditti, 1984; Ridley, 1893). Al Flower Show di Singapore del 1899, l'orchidea ibrida *Vanda* "Miss Joaquim" var. Agnes fu la rivelazione principale. La signorina Joaquim visse abbastanza a lungo da vedere la sua orchidea vincere il primo premio e fu pubblicamente riconosciuta per il risultato raggiunto. Malata di cancro, morì poco meno di tre mesi dopo. Grazie alla sua resilienza e alla qualità delle sue fioriture durante l'anno, il 15 Aprile 1981 *Vanda* "Miss Joaquim" var. Agnes fu scelta per diventare il fiore nazionale di Singapore (Johnson e Wright, 2008).

La resa del ventesimo secolo

All'inizio del Novecento continuò l'interesse scientifico per la descrizione di nuove specie, e le piante venivano raccolte in grandi quantità così da poter essere spedite in Europa, principalmente a giardini botanici e amatori benestanti. I requisiti dei giardini botanici, così come i guadagni consistenti derivati dal commercio di orchidee, generarono una proliferazione di aziende d'orticoltura in Inghilterra, Olanda, Belgio, Danimarca, Germania, Francia e Stati Uniti. Le orchidee divennero in Occidente il simbolo sociale del lusso e del benessere così come lo erano state nell'Estremo Oriente secoli prima. Le orchidee, una volta riservate all'élite dei benestanti, potevano infine essere alla portata delle masse. Le vendite di orchidee divennero un business enorme.

Il primo coltivatore al mondo di orchidee sono attualmente gli Stati Uniti, in particolare la California, nella quale vengono vendute centinaia di migliaia di piante ogni anno. In Europa i coltivatori più importanti sono Olanda, Germania e Francia, che insieme producono centinaia di migliaia di piante l'anno. Esiste una grande competizione con i paesi del Sud-Est asiatico, come Thailandia e Singapore, dove il commercio di orchidee produce guadagni di decine di migliaia di dollari.

"L'*orchidelirium* va oltre la dipendenza e oltre la speranza", affermò nel 2006 William Langley, giornalista del quotidiano The Telegraph. Avidi collezionisti di orchidee in tutto il mondo hanno un desiderio smodato di nuovi esemplari che non riesce ad essere mai soddisfatto. Ad oggi esiste un enorme mercato per le piante illecite e più un esemplare è raro, maggiore è il suo valore. Molti di questi collezionisti fanno affidamento per l'acquisto di esemplari su persone che introducono illegalmente orchidee oltre i confini

nazionali, senza permessi e avendole prelevate direttamente o indirettamente dal loro habitat naturale. Spesso il fatto che una pianta sia stata segretamente importata nel paese aggiunge molto fascino. E ovviamente questo significa che le piante collezionate saranno ancora più ricercate e costose.

Carlo Blistery, consulente legale di AOS (Società Orchidofila Americana), riporta: "Ci sono persone che sono affascinate dall'idea che una pianta sia stata introdotta di contrabbando. Questo si aggiunge all'attrazione, e così vogliono averla, non importa a che costo." Non c'è modo di sapere quante orchidee introdotte illegalmente siano vendute ogni anno sul mercato nero, ma si stima che si tratti di un giro d'affari di oltre sei miliardi di sterline (Langley, 2006). I percorsi di rifornimento solcano il mondo in lungo e in largo, e il mercato somiglia sotto molti punti di vista al commercio internazionale di droga e armi. Eric Hansen, autore di "Orchid fever", ricorda una conversazione con un coltivatore di fiori del vicinato, una persona apparentemente con i piedi per terra, che gli disse: "Puoi disintossicarti dall'alcool, dalle droghe, da donne, automobili, cibo, ma una volta che diventi appassionato di orchidee sei finito. Non ti puoi disintossicare dalle orchidee, mai" (Langley, 2006).

Ciò nonostante, esiste attualmente un dibattito riguardo la pericolosità della raccolta di esemplari dagli habitat naturali. L'argomentazione è che strutture importanti a livello mondiale, come i Giardini Botanici Reali di Kew (Londra), e numerosi orticoltori privati possano in realtà rendere servizio al mondo propagando e preservando piante che sono minacciate dalla distruzione dei loro habitat, utilizzando quindi il commercio come uno strumento di conservazione. È una situazione paradossale, ma negli ultimi anni il contrabbando di orchidee ha portato alla scoperta di nuovi esemplari.

Nel 2002 l'imprenditore americano e commerciante di orchidee Michael Kovach comprò da un venditore di fiori ambulante in Perù tre magnifici esemplari di orchidee "scarpetta di Venere" con grandi fiori rosa e viola. Kovach trasportò illegalmente una delle piante negli Stati Uniti portandola nella sua valigia fino ai Giardini Botanici Marie Selby a Sarasota, così da poter fare identificare l'orchidea. Gli esperti rimasero stupiti nel confermare che si trattava di una specie del genere *Phragmipedium* mai identificata prima. Pubblicarono la prima descrizione scientifica della pianta nel giro di otto giorni, chiamandola *Phragmipedium kovachii* in onore del suo scopritore. In seguito ad una investigazione, Kovach fu arrestato per aver infranto le normative internazionali CITES che proibiscono il movimento di specie selvatiche di orchidee oltre i

confini nazionali. Fu multato e messo in libertà vigilata, scampando per poco alla prigione. Gli ufficiali federali sanzionarono anche i Giardini Botanici Marie Selby e uno dei suoi impiegati con l'accusa di possesso illegale della pianta. Al suo ritorno in Perù, Kovach scoprì con rammarico che tutte le piante selvatiche, circa 500 esemplari, erano già state rimosse dall'area dai contrabbandieri.

Si dice che nel frattempo alcuni esemplari selvatici siano stati venduti ai collezionisti per cifre fino a \$ 10000 l'uno. Nonostante l'illegalità delle sue azioni e le numerose richieste per far rimuovere il suo nome, il nome di Kovach rimane correntemente come epiteto per questa orchidea (Yoon, 2002). *Phragmipedium kovachii* è considerata la più importante specie di orchidea ad essere stata rinvenuta nell'Ecozona Neotropica negli ultimi 100 anni. Gli specialisti di orchidee sostengono che la nuova arrivata sia una materia prima da milioni di dollari, che permetterà ai coltivatori di produrre una varietà di ibridi la cui bellezza batterà l'immaginazione (Shapira, 2002).

Nel 2004 un farmacista esperto e direttore di una compagnia farmaceutica, Sian Tiong Lim (1974-2014), ottenne il permesso di importare in Gran Bretagna alcune orchidee dalla Malesia, ma cercò di inserirne alcune rare nascoste fra le altre. Fu scoperto in possesso di svariate orchidee, prelevate dal loro habitat naturale, nascoste nella valigia al suo arrivo all'aeroporto di Heathrow in Inghilterra. Tra i 126 esemplari trovati in suo possesso vi erano alcune specie a rischio di estinzione. Per identificare le piante furono chiamati alcuni esperti dei Giardini Botanici Reali di Kew: alcune di esse erano così rare che uno degli esperti di orchidee di Kew non le aveva mai viste prima. Lim fu recluso per 4 mesi, che si dice gli abbiano rovinato la vita. Fu anche sospeso dalla pratica come farmacista per aver gettato cattiva luce sulla professione. Purtroppo, lo scienziato è morto nel 2014 a 40 anni, a causa di un incidente in bicicletta a Richmond Park, Londra (Morgan, 2014).

L'*orchidelirium* è chiaramente ancora molto diffuso! Così come nella moda, alcune specie a volte "passano di moda" per un po', ma poi grazie alla loro bellezza, fragranza e alle infinite varietà, le orchidee restano compagne incantevoli non solo per gli appassionati di tutto il mondo ma per tutta l'umanità nel corso della storia. Non ci sono dubbi che questo meraviglioso e intrigante membro del mondo vegetale rimarrà sempre uno tra i preferiti, adesso e in futuro (Guérin, 2004). L'unica domanda è: vedremo ancora orchidee selvatiche crescere nei loro habitat naturali, o le uniche orchidee che rimarranno saranno quelle coltivate in condizioni artificiali? Solo il tempo ce lo dirà.

Note

Tutte le fotografie sono di Nello Marsilio.

Bibliografia

- André M. (1995). Extravagantes orchidées. *Science et Avenir*, n. 580.
- Arditti J. (1979). Aspects of the physiology of orchids. *Advances in Botanical Research*, vol. 7, Londra. H. Woolhouse, Academic Press.
- Arditti J. (1984). An history of orchid hybridization, seed germination and tissue culture. *Botanical Journal of the Linnean Society* 89, pp. 359-381.
- Arditti J. (1992). *Fundamentals of orchid biology*. Wiley, New York, USA.
- Arditti J., Ghani A. K. A. (2000). Numerical and physical properties of orchid seeds and their biological implications. *Tansley Review n. 110, New Phytol.* 145, pp. 367-421.
- Arditti J. (2010). Plenary presentation: History of orchid propagation. *AsPac J. Mol. Biol. Biotechnol.* vol. 18(1) supplemento: pp. 171-174.
- Badianus J., de la Cruz M. (1552). *Badianus Manuscript: An Aztec Herbal*. Proprietario della traduzione latina: Università della Virginia, VA, USA.
- Biskup P. (1987). Captain Cook's endeavour journal and australian libraries: A study in institutional one-upmanship. *Australian Academic and Research Libraries* vol. 18 (3), pp. 137-49.
- Bock H. (1539). *Das Kräuterbuch (Libro delle erbe)*. Straßburg, edizione digitale della Biblioteca Universitaria e Statale di Düsseldorf, Germania.
- Brown R., Owen R. (1833). Observations on the organs and mode of fecundation in Orchideae and Asclepiadeae. *Transactions of the Linnean Society of London*, 16, pp. 710-712.
- Budge Wallis E. A. (1928). *The divine origin of the craft of the herbalist*. Bloomsbury, Londra, UK.
- Bulpitt C. J. (2005). The uses and misuses of orchids in medicine. *Q. J. Med.* 98, pp. 625-631.
- Bulpitt C. J., Li Y., Bulpitt P. F., Wang J. (2007). The use of orchids in Chinese medicine. *J. R. Soc. Med.* 100, pp. 558-563.
- Cameron K. M. (2011). A look at "The Orchid Book" in celebration of Charles Darwin's 200th birthday. *Lankesteriana* 11(3), pp. 223-231.
- Cook E. (2010). *Captain James Cook and preventive health care - What have we learned in the past 250 years?*
- Cribb P. (2014). Slipper orchids in art and science. *Lankesteriana* 13(3), pp. 229-250.
- Culpeper N. (1653). *Complete herbal*. Editore Applewood Books, Londra, UK.
- Darwin C. R. (1862). *Fertilisation of orchids - On the various contrivances by which British and foreign orchids are fertilised by insects, and on the good effects of intercrossing*. Londra: John Murray, Albemarle street, UK.
- Dioscoride P. (60-70 d.C.). *De Materia Medica*. Proprietario della traduzione latina: Ibidis Press cc, Johannesburg, Sud Africa. 2000.
- Fuchs L. (1542). *De historia stirpium commentarii insignes*. Basilea: 1542, Sp. Coll. Hunterian L. 1.13.
- Gaio P. S. (77-79 d.C.). *Naturalis Historia*. Tradotto da Bostock John, Riley H, T, York Street, Covent Garden, Londra, UK.
- Gerard J. (1636). *The Herball (General historie of plantes, L'Erbario di Gerard)*. Editore John Norton, Londra, UK.
- Guérin C. (2004). Orchidées, les belles enjôleuses. *Science et Avenir*, n. 687.
- Hansen E. (2001). *Orchid fever - A horticultural tale of love, lust, and lunacy*. Editore da Vintage.
- Hawkins-Tillerson J. (2007). *The Weiser Concise Guide to Herbal Magick*. WeiserBooks, San Francisco, CA, USA.
- Hew C. S. (2001). Ancient Chinese orchid cultivation. A fresh look at an age-old practice. *Scientia Horticulturae* 87, pp. 1-10.
- Higgins W., Alrich P. (2015). Early Illustrators of Cypripedium. *Orchids, Research Gate* 11.
- Jacquet P. (1994). *History of orchids in Europe, from antiquity to the 17th century*. Stampato da John Wiley & Sons, New York City, USA.
- Jarvis C., Cribb P. (2009). Linnaean sources and concepts of orchids. *Annals of Botany* 104, pp. 365-376.
- Johnson H., Wright N. (2008). Vanda Miss Joaquim: Singapore's national flower and the legacy of Agnes and Ridley. *Singapore: Suntree Media* pp. 59-61.
- Jussieu A. L. (1789). *Genera plantarum*. Editore: Herissant et Theophilum Barrois, Parigi, Francia.
- Kull T., Arditti J. (2002). *Orchid Biology VIII: Reviews and Perspectives*. Springer-Science + Business Media B.V.
- Langley W. (2006). "You can get off alcohol and drugs, but you never get off orchids. Never." *The Telegraph Newspaper*, Londra, UK.
- Lindley J. (1830-1840). *The genera and species of orchidaceous plants*. Stampato da W. Nicol, 60 Pall Mall, Londra, UK.
- Linneo C. (1735). *Systema naturae*. Lugduni Batavorum. Svezia.
- Linneo C. (1737). *Genera plantarum*. Pubblicato a Leiden, Paesi Bassi.

Linneo C. (1753). *Species plantarum*. Pubblicato da Laurentius Salvius, Svezia.

Mathé H. (2016). *One centurie (and more) of Venus hoof*. Rue de Guebwiller F-68840 Pulversheim, Società Orchidofila Francese della Lorena-Alsazia.

Miller P. (1731-1768). *Gardeners dictionary*. Londra, UK.

Morgan B., Freeman S. (2014). Cyclist killed in Richmond Park crash was brilliant scientist who smuggled orchids. *The Evening Standard*, Londra, UK.

Müller-Wille S., Reeds K. (2007). A translation of Carl Linnaeus's introduction to *Genera plantarum* (1737). *Stud. Hist. Phil. Biol. & Biomed. Sci.* 38, pp. 563-572.

Orlean S. (2000). The orchid thief: A true story of beauty and obsession. Pubblicato da Ballantine Reader's Circle, USA.

Panda A. K., Mandal D. (2013). The folklore medicinal orchids of Sikkim. *Ancient Science of Life*, 33(2), pp. 92-96.

Pant B. (2013). Medicinal orchids and their uses: Tissue culture a potential alternative for conservation. *Afr. J. Plant Sci.*, 7(10), pp. 448-467.

Paracelso. (1528). *Liber de imaginibus*. Commentato da Ute Gause (1993). *Paracelsus (1493-1541): Genese und Entfaltung seiner frühen Theologie*. Tubinga, Mohr.

Parkinson J. (1640). *Theatricum botanicum*. Pubblicato da Tho. Cotes, Londra, UK.

Price M. (2001). *History of ancient medicine in Mesopotamia and Iran*. Iran Chamber Society.

Ray J. (1686-1704). *Historia plantarum species*. Pubblicato da Londra: Clark, 3 volumi.

Retief F. P., Cilliers L. (2007). Mesopotamian medicine. *S. Afr. Med. J.* 97(1), pp. 27-30.

Ridley H. N. (1893). New or noteworthy plants. *The Gardeners' Chronicle*, 8, p. 740.

Rodrigues J. B. (1877-1881). *Genera et species orchidearum novarum*. Sebastianopoli, Brasile. Istituzione proprietaria: Orto Botanico del Missouri, Biblioteca Peter H. Raven, USA.

Rodrigues J. B., Sprunger S., Cribb P., de Brito A. T. (1996). *Iconographie des orchidées du Brésil*. Editore Basilea: F. Reinhardt, Switzerland.

Rumphius G. E. (1741). *Herbarium amboinense*. Traduzione latina di Johannes Burman, Amsterdam, Paesi Bassi.

Safford W. E. (1912). Sacred Flowers of the Aztecs. *Volta Review*, vol. XIV, n. 2.

Schlechter R. F. R. (1914). *Die Orchidaceen von Deutsch-Neu-Guinea*. Traduzione pubblicata dalla

Fondazione per le Orchidee Australiane, Melbourne, 1982.

Selosse M. A., Boullard. B., Richardson D. (2011). Noël Bernard (1874-1911): Orchids to symbiosis in a dozen years, one century ago. *Symbiosis*.

Sezic E. (2002). Turkish orchids and salep. *Acta Pharmaceutica Turcica* 44, pp. 151-157.

Shapira I. (2002). Horticulturist in an exotic predicament. *The Washington Post*, USA.

Sīnā I. (Avicenna). (1484). *The canon of medicine (Law of Natural Healing)*. Traduzione latina reperibile presso la biblioteca dell'UT Health Science Center di San Antonio, CA, USA.

Subedi A., Kunwar B., Choi Y., Dai Y., van Andel T., Chaudhary R. P., de Boer H. J., Gravendeel B. (2013). Collection and trade of wild-harvested orchids in Nepal. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 9(64).

Teoh E. S. (2016). *Medicinal orchids of asia*. Springer International Publishing, Switzerland.

Teofrasto. (350-287 a.C.). *Historia plantarum*. Libri 1-5. Tradotto da Sir Arthur Hort, Loeb Classical Library 470, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1916.

Teofrasto. (c. 280-278 a.C.). *De causis plantarum*, vol. 1, libri 1-2. Tradotto da Benedict Einarson, George K. K. Link. Loeb Classical Library 471. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976.

Turner W. (1551). *A new herball*. Editori: George T. L., Chapman Marilyn N. Londra, UK. 1996.

Veitch J. H. (1906; ristampato nel 2011). *Hortus Veitchii. A history of the rise and progress of the nurseries of Messrs. James Veitch and sons*. Cambridge University Press, New York, USA.

Veldkamp J. F. (2011). Georgius Everhardus Rumphius (1627-1702), the blind seer of Ambon. *Gardens' Bulletin Singapore* 63(1&2), pp. 1-15.

Yam T. W., Arditti J., Cameron K. M. (2009). "The orchids have been a splendid sport" - An alternative look at Charles Darwin's contribution to orchid biology. *American Journal of Botany*, 96(12), pp. 2128-2154.

Yang L., An D. (2008). *Handbook of Chinese mythology*. ABC-CLIO, Inc., Santa Barbara, CA, USA.

Yang S. (2005). *The Divine Farmer's Materia Medica: A translation of the Shen Nong Ben Cao Jing*. Blue Poppy Press, Inc., Boulder, CO, USA.

Yoon C. K. (2002). New orchid species leaves admirers amazed. *The New York Times*, New York, USA.

Όρχιδοφιλία Orchidofilia

Associazione Orchidofili Centro Italia

A. O. C. I.

ASSOCIAZIONE ORCHIDOFLI CENTRO ITALIA

NUMERO 2/2022